

ISic0668

I.Sicily inscription 0668

Language

Ancient Greek

Type

decree

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Centuripae

Place of origin (modern)

Centuripe

Provenance

Found at Acquamara

Coordinates**Current Location**

[— — — — — — — — — —]

10. Ξώαρχος Μενίσκου υἱὸς πρέσβεις Κεντοριπίνων λ ω

[— — — — — — — — — — — — — — — —]

11. [τ]οῦ δάμου καὶ τᾶς συγκλήτου τῶν Κεντοριπίνων

[— — — — — — — — — — — — — — — —]

12. [προ]ξενίαν καὶ οἰκειοσύναν ἀνανειωσούμενοι κα [ἰ

— — — — — — — — — — — — — — — —]

13. [— — τ]οῖς ἐκγόνοις αὐτῶντα ἐς ὑπόμναμα παρα δ [ε

— — — — — — — — — — — — — — — —]

14. [— — — ὅ]πως ἄ οἱ πρέσβεις καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἄνδ [ρες

— — — — — — — — — — — — — — — —]

15. [— — — — — — — — — —]υγμένου τὰ ἀνενειώσαντο τα

[— — — — — — — — — — — — — — — —]

16. [— — — — — — — — — —]πα]ραλελαβήκειν καὶ ταῦ [τα

— — — — — — — — — — — — — — — —]

17. [— — — — — — — — — —]ν ἀποικίαν τῶν Κε [ντοριπίνων

— — — — — — — — — — — — — — — —]

18. [— — — — — — — — — — — — — — — —]ς ἐν τῷ τοῦ

[— — — — — — — — — — — — — — — —]

19.

Edition: PHI337197

1. [οἱ πρέσ]βεις οἱ πορευθέντες ἐς Ῥώμαν κα [ἰ διαλεχθέντες τῆι συγκλήτῳ περὶ]

2. [ῶν ἐπι]στέλματα εἶχον, Φιλίαρχος Φιλιάρχου, Λαμπ [— —, Ζώαρχος Μενίσκου (tribus)]

3. [φασιν] αὐτούστα ἐς Λανόϊον πεπορευῆσθαι καὶ ἀνανενειῶσ [θαι τὰν ὑπάρχουσιν τῷ δάμῳ]

4. [τ]ῶν Λανοινῶν ποτὶ τὸν δᾶμον τῶν Κεντοριπίνων συγγένει [αν καὶ ξενίαν καὶ οἰκειοσύναν]

5. ἦκειν αὐτούστα δόγμα παρὰ τᾶς συγκλήτου τῶν Λανοινῶ [ν κομίζοντας τόδε· vacat Πόπλιος]

6. Φούριος Ποπλίου υἱὸς στραταγὸς αὐτοκράτωρ καὶ Γάϊος Ἀτέλλ [ιος (praenomen) υἱός, (praenomen nomen)]

7. Γαῖου υἱὸς ἀγορανόμοι τᾶι συγκλήτῳ συνεβουλεύσαντο ἂν [(locum), πρὸ ἡμερῶν . . .]

8. καλανδᾶν Δεκεμβρίων, γραφομένῳ παρεγένοντο Λεύ [κιος (nomen praenomen) υἱός (praenomen)]

9. Μάρκιος Κοίντου υἱός, Λεύκιος Κάππιος Μάρκου υἱός· [περὶ ῶν Φιλίαρχος Φιλιάρχου υἱός],

10. Ζώαρχος Μενίσκου υἱός, πρέσβεις Κεντοριπίνων, λό [γους ἐποίησαντο ὅπως αὐτοῖς θυσίαν ὑπὲρ]

11. [τ]οῦ δάμου καὶ τᾶς συγκλήτου τῶν Κεντοριπίνων [ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διὸς

ποῆσαι ἐξῆι, συγγένειαν]

12. [καί] ξενίαν καὶ οἰκειοσύναν ἀνανειωσοῦμενοι, κα [ι λάβωσιν δόγμα παρὰ τοῦ ἀμετέρου δάμου]

13. [ἵνα τ]οῖς ἐκγόνοις αὐτῶντα ἐς ὑπόμναμα παραδ [εδόμενον ἦι· περι τούτων τῶν πραγμάτων οὕτως]

14. [ἔδοξεν· ὅ]πως ἂ οἱ πρέσβεις καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἄνδ[ρες παρὰ δάμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἡμῶν συγ]-

15. [γενοῦς ἀνακαρ]υγμένου τὰ ἀνενειώσαντο, τα [ῦτα κεκυρωμένα ᾧσιν ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν]

16. [ἐκ προγόνων αὐτὰ πα]ραλελαβήκειν, καὶ τα [ῦτα εἰς χαλκῶματα δύω ἐγχαραχθῶσιν, ᾧν τὸ μὲν]

17. [ἐν αὐτοῖς κομίζειν εἰς τήν] ἀποικίαν τῶν Κε [ντοριπίνων ἐξῆ], τὸ δὲ ἕτερον φροντίσωσιν οἱ ταμίαι]

18. [οἱ ἐν τᾷ ἀμετέραι πόλει ὄπω]ς ἐν τῷ το [ῦ Διὸς ἱερῷ προσηλωμένον ἦ vacat]

19.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644894

EDCS 70900396

PHI 332336

PHI 337197

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1990.0437

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0347

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1966.0165

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 61.0740

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum*

graecum. At 57.0868
 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 56.1083
 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 52.0888
 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 47.1417
 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 43.1271
 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 42.0837
 undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1976.0820
 undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1965.0499
 Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 189 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
 Manganaro, G. 1980. La provincia Romana. In Gabba, E., Vallet, G.(eds.), *La Sicilia antica*. Naples. pp. 415-461. At 425
 Manganaro, G. 1963. Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinnovo della cognatio con i Centuripini. *Rendiconti dell'Accademia dell'Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli*. 38: 23-44.
 Cébeillac Gervasoni, M. 1989. Pour une relecture du senatus consultum de Lanuvium trouvé à Centuripe. *Epigrafia juridica Romana: Actas del coloquio internacional AIEGL, Pamplona 9-11 de abril de 1987*. Pamplona. pp. 103-114.
 Manganaro, G. 2006. Il S.C. dei Lanuvini per il rinnovo della 'parentela' con i Centuripini. In Olshausen, E., Sonnabend, H.(eds.), *"Troianer sind wir gewesen" - Migrationen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002*. Stuttgart. pp. 184-193.
 Manganaro, G. 2011. La syggeneia dei Centuripini e dei Lanuvini, il lemma di Fabio Pittore a Tauromenion e il fr. 23 Morel del Bellum Poenicum di Nevio. In Deroux, C.(eds.), *Corolla Epigraphica. Hommages au professeur Yves Burnand*. Brussels. pp. 549-561.
 Battistoni, F. 2010. Parenti dei Romani. Mito troiano e diplomazia. Bari. At 147-165
 Canali de Rossi, F. 2002. Iscrizioni storiche ellenistiche. Florence. At no.163
 Canali de Rossi, F. 2007. Due note di epigrafia tardo-repubblicana. In Mayer i Olivé, Marc, Baratta, Giulia, Guzmán Almag, Alejandra(eds.), *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae*. Barcelona. pp. 231-240. At 236-239

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0668. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385130>